

FERRAMENTAS INTERATIVAS (MENTIMETER) NO ENSINO DE FÍSICA, NO PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

 DOI: 10.5281/zenodo.8137392

Thalía Cristhina Alves de Andrade ¹, Maria de Sousa Santos Bezerra ², Fábio Soares da Paz ³

1 thaliaalves936@gmail.com. Graduada em Educação do Campo, Universidade Federal do Piauí

2 dossantosmaria818@gmail.com. Licenciatura em Química, Universidade Estadual do Piauí

3 fabiosoares@ufpi.edu.br. Licenciatura em Física/Doutor em Ensino de Ciências e Matemática, Universidade Federal do Piauí

RESUMO: Este estudo relata uma experiência no ensino de Física, usando experimentos e jogos aplicados no contexto do Programa Residência Pedagógica (PRP) da Universidade Federal do Piauí - UFPI. Essa experiência envolvendo o Mentimeter, se deu nas turmas da 2^o série do Ensino Médio na Unidade Escolar Miguel Lidião, localizada na cidade de Picos-PI. A realização dessa experiência mostrou que a gamificação é uma estratégia eficiente para a aprendizagem de física.

Palavras-chave: Ensino de Física; Residência Pedagógica; Mentimeter.

INTRODUÇÃO

Este texto traz um relato de experiência com o Mentimeter, uma ferramenta interativa baseada na web que permite a elaboração de quizzes, enquetes, perguntas, respostas, nuvens de palavras, entre outras atividades em tempo real. Ela permite sua utilização em diferentes contextos, e pode ser trabalhada em apresentações presenciais e em atividades remotas. Assim, com essa ferramenta foi realizada atividade de intervenção que consistiu em sequência didática na aplicação de regência no contexto do Programa Residência Pedagógica (PRP). A sequência foi realizada através de jogo criado pelas residentes do programa, envolvendo o estudo e a discussão dos conteúdos de sala de aula. Após abordagem teórica, através do jogo elaborado pelas residentes, houve a aplicação dos conhecimentos pelos alunos, que, por fim, responderam um quiz com reflexões sobre o tema abordado.

Acredita-se que é de grande relevância possibilitar experiências diversificadas aos alunos no contexto de sala de aula, com o objetivo de que estes possam ser envolvidos nas aulas e sua curiosidade seja despertada.

Assim, o Mentimeter é uma possibilidade de inovar no ensino de Física, de fazer com que os alunos vivenciem conteúdos com maior entusiasmo e, principalmente, que possam aprender. Dessa forma, o objetivo deste texto é relatar uma experiência no ensino de Física utilizando o Mentimeter para aprendizagem de conteúdos.

MATERIAL E MÉTODOS

No primeiro momento aconteceu uma aula teórica de forma remota, com um tema relacionado ao ensino de Física. Em seguida foi apresentado um experimento feito pela própria residente, na sequência, foi proposto aos alunos que participassem de um jogo e respondessem a um quiz com Mentimeter baseado nos conhecimentos adquiridos no decorrer da aula. Nas três

apresentações pôde-se observar grande desempenho e participação dos alunos tanto nos experimentos quanto nos jogos o que favoreceu na aprendizagem.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Segundo Montezini, *et al.*, (2019) o ensino baseado apenas em teorias não é o suficiente para a aprendizagem efetiva, ela precisa estar vinculada a prática, o Programa Residência Pedagógica mostra-se importante para formação de professores na atualidade, pois ela torna o processo de formação significativo à medida que possibilita a vivência na sala de aula, disponibilizando experiências pessoais, acadêmicas e profissionais.

Nesse contexto, o contato com a realidade escolar requer que os residentes tenham contato com a sala de aula e, assim, enquanto discentes ingressos no PRP uma das atividades realizadas foi reger aulas, nas quais foram repassados conteúdos diferenciados, e realizados experimentos para que os alunos vivenciassem a prática daquilo que era apresentado em teoria, buscando envolvê-los com a aula, despertando maior interesse e possibilitando maior aprendizagem. Após realizar as aulas e vivenciar o contexto da sala de aula, registrou-se experiências através de relatórios, que serviram, para exercitar, também, a capacidade de escrita.

Assim, após repassar conhecimentos de forma teórica para os alunos, foi realizado um quiz utilizando o Mentimeter, uma ferramenta interativa (MENTIMETER, 2022), que possibilitou aos alunos mostrarem o que assimilaram dos conhecimentos desenvolvidos. As questões foram respondidas em tempo real através do uso de smartphones, sendo apresentadas como *feedback* para compor a atividade final como avaliação formativa.

Entendemos, assim, que uma das dificuldades relatadas por diversos alunos quanto à assimilação de conceitos no ensino de Física está relacionada com a dificuldade em associá-las com seus cotidianos e ao fato de muitos estudantes possuírem dificuldades com a disciplina de matemática (SILVA & FORTUNATO, 2020, p. 2). A aplicação de gamificação e outras estratégias tecnológicas se mostra eficaz no contexto da facilitação do aprendizado por parte dos alunos em determinadas disciplinas de cunho complexo (SILVA & FORTUNATO, 2020, p. 2). Programas como o Residência Pedagógica (PRP) vêm intermediar esse processo por meio da junção da teoria e da prática, levando os estudantes a serem mais reflexivos (BRASIL, 2021). Com o Mentimeter os alunos puderam aprender de forma mais criativa e dinâmica.

Desse modo, o PRP contribui para que os residentes desenvolvam a capacidade de criar estratégias metodológicas e o contato com a sala de aula que visem um ensino-aprendizagem com melhor qualidade para os discentes e docentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo assim, constata-se que a gamificação é uma estratégia que contribuiu para o ensino de Física e a participação dos alunos. O Programa Residência Pedagógica mostra-se importante ao preparar e conduzir os residentes a realidade da sala de aula, fazendo o uso da teoria e prática, essencial para o futuro profissional. Durante a intervenção, constatou-se a importância da gamificação no processo ensino-aprendizagem dos alunos e residentes. Através do uso do Mentimeter os estudantes aprenderam de forma criativa e dinâmica, podendo trabalhar conteúdos importantes de forma interativa no processo ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, Ministério da Educação. **Programa de Residência Pedagógica**. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica>. Acesso em: 13. nov. 2021.

MONTEZINI, Leticia Azevedo. et al. **A Importância Da Residência Pedagógica Na Formação De Professores**. XVIII SEDU - Semana Da Educação I Congresso Internacional De Educação Contextos Educacionais: Formação, Linguagens E Desafios. 2019. Disponível em: http://www.uel.br/eventos/semanadaeducacao/pages/arquivos/Anais/2019/EIXO_206/1.%20A%20IMPORTANCIA%20DA%20RESIDENCIA%20PEDAGOGICA%20NA%20FORMACAO%20DE%20PROFESSORES%20rel.pdf. Acesso em: 12.nov.2021.

SILVA, André Coelho da.; FORTUNATO, Ivan. A gamificação aplicada à formação inicial de professores de física em três opções metodológicas. **Revista Multidisciplinar de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura**. v.9, nº 20, 2020.

PORTAL MENTIMETER. **Mentimeter para Educação, Escolas e Universidades**. Portal Mentimeter, 2022. Disponível em: <https://www.mentimeter.com/pt-BR/education>, Acessado em: 14. dez. 2022.